

NUQTADAN TEKISLIKKACHA BO'LGAN MASOFA

S.D.Aliqulova

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali

doi.org/10.5281/zenodo.11299922

Annotasiya: Bugungi kunda matematikaning barcha soha bilan chambarchas bog'liq ekanligi va hayotimizni usiz tasavvur qilolmasligimiz hech kimga sir emas. Bu mavzuning asosiy maqsadi ham matematikaning eng sodda ammo eng muhim bo'lgan qismini ochib berishga qaratiladi. Undagi asosiy mavzuni yoritish uchun qo'llaniladigan formulalar va usullarning ma'nosi talqin etiladi

Kalit so'zlar: Nuqta, to'g'ri chiziq, tekislik, perpendikulyar ko'chirish, to'g'ri chiziq, ikki perpendikulyar.

Hozirgi jadal rivojlanib borayotgan zamonda hayotimizni matematik o'lchovlarsiz tasavvur etish qiyin. Har bir yo'nalish, har bir soha aniq hisob kitoblarni talab qilmoqda. Shuning uchun ham bugungi kundagi asosiy matematik mavzular, eng sodda matematik yo'nalishlar barcha soha vakillari tomonidan chuqur izlanishlar orqali o'rganilib kelinmoqda. Chunki, kimyo sohasi, fizika, biologiya, biotexnologiya sohalaridagi masalalar aynan shu mavzularga alohida etibor qaratadi va shu mavzularga tayanadi.

Xuddi shunday muhim mavzulardan biri bu - Nuqtadan tekislikkacha bo'lgan masofani qulay usullar bilan aniqlash mavzusidir. Bu mavzuni o'rganish uchun ko'plab yo'llar, usullar, formulalar orqali mavzuni teranroq anglab yetish va uni tushunish talab etiladi.

Eng birinchi nuqtadan tekislikkacha bo'lgan masofani topishdan oldin nuqta haqida umumiy tushunchalar talab etiladi. Demak, Nuqta (matematikada) - geometriyaning asosiy tushunchalaridan biri. Geometriyani izchil bayon qilishda Nuqta, odatda, boshlang'ich tushunchalardan biri sifatida qabul qilinadi. Hozirgi zamon mat sida har xil fazolarni tashkil qiladigan turli elementlar Nuqta deb ataladi (Mas, i-o'lchovli evklid fazosida "-ta sonlardan hosil bo'lgan tartiblangan to'plam Nuqta deb ataladi). Tekislik esa quyidagicha ta'riflanadi: Tekislik - geometriyaning asosiy tushunchalaridan biri. Geometriyada Tekislik, odatda, ta'riflanmaydigan (ya'ni nuqta, to'g'ri chiziq kabi) boshlang'ich tushuncha hisoblanib, uning xususiyatlari bilvosita geometriya aksiomalari bilan ifodalanadi.

Fazoda qandaydir p tekislik va ixtiyoriy M_0 nuqtani ko'rib chiqaylik. Keling, samolyotni tanlaylik normal vektor birligi n s boshlash bir nuqtada $M_1 \in p$ va M_0 nuqtadan p tekislikgacha bo'lgan masofa $p(M_0, p)$ bo'lsin. Keyin (5.5-rasm) $p(M_0, p) = |p r n M_1 M_0| = |n M_1 M_0|$, (5.8)beri $|n| = 1$. Agar p tekislik berilgan bo'lsa uning umumiy tenglamasi bilan to'rtburchaklar koordinatalar tizimi $Ax + By + Cz + D = 0$, u holda uning normal vektori koordinatali vektor $(A; B; C)$ va birlik normal vektor sifatida biz tanlashimiz mumkin.

$$\rho(M, \pi) = \frac{|A(x_0 - x_1) + B(y_0 - y_1) + C(z_0 - z_1)|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 - (Ax_1 + By_1 + Cz_1)|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Chunki $Ax_1 + By_1 + Cz_1 = -D$. Demak, nuqtadan tekislikgacha bo'lgan masofani hisoblash uchun nuqtaning koordinatalarini tekislikning umumiy tenglamasiga almashtirib, so'ngra mutlaq qiymatini bo'lish kerak. Mos keladigan normal vektor uzunligiga teng bo'lgan normallashtiruvchi omil bilan natija.

Shunday qilib nuqtadan tekislikkacha bo'lgan masofani ikki usulda topishimiz mumkin ekan. Nuqtadan tekislikka perpendikulyar tushurish orqali hamda oddiy formula yordamida.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston milliy universiteti Jizzax filiali, e-library: "Analitik kimyo"
2. Namangan davlat pedagogika universiteti, e-library: "Analitik kimyo asoslari"
3. @e-library.namdu.uz